

ABDULLA AVLONIY VA JADIDCHILIK TARAQQIYOTI: TARIXIY NUQTAI NAZAR

**Irodaxon Saksonboyeva Iskandarbek qizi,
Mo'tabarxon Abdupattoyeva Inomjon qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: Abdulla Avloniy Markaziy Osiyo tarixining ko'zga ko'ringan arbobi bo'lib, XX asr boshlarida musulmon jamiyatlarini modernizatsiya va jonlantirishga qaratilgan islohotchilik harakati — jadidchilik evolyutsiyasidagi roli bilan tanilgan. Ushbu maqolada Abdulla Avloniy hayoti va xizmatlari, shuningdek, jadidchilikning kengroq tarixiy mazmuni, uning mintaqadagi ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy islohotlarga ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, jadidchilik, islohot, ma'rifatli shaxs, jamiyat, mutafakkir, maorif, taraqqiyot, maktab.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O'rta Osiyo tarixi chuqur ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar bilan ajralib turdi. Bu davrda yuzaga kelgan asosiy oqimlardan biri mintaqadagi musulmon jamiyatlarini modernizatsiya qilish va o'zgartirishga intilgan islohotchilik harakati jadidchilik edi. Bu harakatning boshida o'rta Osiyo tarixining yo'nalishini shakllantirishda g'oya va sa'y-harakatlari katta rol o'ynagan, uzoqni ko'rgan mutafakkir va pedagog Abdulla Avloniy turdi.

Abdulla Avloniy XIX asr oxirida Rossiyaning ta'siri kuchayishi va modernizatsiya harakatlari tufayli tez o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan Markaziy Osiyoda tug'ilgan. An'anaviy musulmon oilasida o'sgan Avloniy islom ilohiyoti va fiqh bo'yicha mustahkam ta'lim oldi. Biroq u rus ziyolilari va sayohatchilari bilan muloqoti orqali G'arb g'oyalari va qadriyatlariga ham duch keldi va bu uning islohot va modernizatsiyaga qiziqishini uyg'otdi.

Markaziy Osiyo jamiyati oldida turgan ijtimoiy, iqtisodiy va ta'lim muammolarini hal etish zaruratidan ilhomlangan Abdulla Avloniy islohotlar va yangilanishlarning yetakchi ovozi sifatida maydonga chiqdi. U taraqqiyotning kaliti zamonaviy ta'lim, ilmiy bilimlar va tanqidiy fikrlashni o'zlashtirishda, shu bilan birga islom va an'anaviy madaniyatning asosiy qadriyatlarini saqlab qolishda, deb hisobladi. Avloniy erkaklar va ayollar ta'lim olishda teng huquqli bo'lgan, an'anaviy madaniy amaliyotlar zamonaviy innovatsiyalar bilan muvozanatlashgan, ijtimoiy adolat va tenglik qo'llab-quvvatlanadigan jamiyatni tasavvur qilgan.

Shuningdek, Abdulla Avloniy ijodiy merosi bilan ilk darsliklarning mukammal yaratuvchisi sifatida ham gavdalanganligi, asarlaridagi ta'lim va tarbiyaga doir tushunchalarning, g'oyaviy-badiiy mushohadalarning tadqiq qilinganligi, qolaversa, mavzuning dolzarbligi ma'rifatparvar adib, serqirra ijodkor Abdulla Avloniyning ijodida bugungi kunning eng muhim masalasi-ta'lim va tarbiyaga doir fikrlarning dalili hikoyalar, she'riy lavhalar misolida yoxud majoziy xarakterga ega hikoyatlar asosida ochib berilishi asnosida ko'zga tashlanadi.

Ijodkor o'zbek xalqining san'ati va adabiyoti hamda milliy madaniyatini, xalq ta'limi ishlarini yo'lga qo'yishda kata xizmatlar qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedgogdir. U birinchilardan bo'lib o'zbek teatrini professional teatrga aylantirdi, matbuot, maorif sohasi rivojiga hissa qo'shdi. U Turkistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan jadidlar harakatining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri bo'lib hisoblanadi. Abdulla Avloniyning eng bardavom merosi uning O'rta Osiyoda ta'lim islohotiga qo'shgan hissasi bo'ldi. U zamonaviy o'qitish usullari, ilmiy bilimlar va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini targ'ib qiluvchi maktab va ta'lim muassasalariga asos soldi. Avloniy o'g'il bolalarni ham, qizlarni ham o'qitishning muhimligini ta'kidlab, jamiyatning barcha a'zolarining ta'lim olishda teng huquqli bo'lishini targ'ib qildi. Uning islohotlari mintaqaga doimiy ta'sir ko'rsatib, Markaziy Osiyo kelajagini shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan bilimli va ma'rifatli shaxslarning yangi avlodiga asos soldi. Avloniyning mehnati yuksak qadrlanib unga o'zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda uzoq yillik mehnati uchun 1925-yilda "Mehnat qahramoni" unvoni, 1930-yilda "O'zbekiston maorifi zarbdori" unvoni berilgan. Shuningdek, adib milliy ta'lim-tarbiya tizimini yaratishga beqiyos hissa qo'shganligi uchun 2020-yil 30-sentyabr sanasida "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan taqdirlandi.

Avloniy "Usuli jadid" maktablari uchun to'rt qismdan iborat "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" hamda "Birinchi muallim" (1912), "Turkiy guliston yoxud axloq" (1913), "Ikkinchi muallim" (1915), "Maktab gulistoni" (1917) kabi darsliklar yaratdi. Bu asarlarida hamda publitsistik maqolalarida dunyo xalqlari madaniyatini, ilm-fanni, maktab va maorifga chorlaydi. XX asr boshlarida yangi maktablar uchun yozilgan alifbelar anchagina edi. Shular orasida Avloniyning "Birinchi muallim" asari ham o'ziga xos o'ringa ega. Avloniy uni yozishda Saidrasul Aziziyning "Ustozi avval" asariga suyanadi. Avloniyning "Ikkinchi muallim" asari "Birinchi muallim" kitobining uzviy davomidir. Biz birinchi kitobni shartli ravishda, alifbe deb, ikkinchi kitobni xrestomatiya deb atashimiz mumkin. Kitob maktabni olqishlovchi she'r bilan boshlanadi:

*Maktab sizni inson qilur,
Maktab hayot ehson qilur,
Maktab g‘ami vayron qilur,
G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon!
Maktabdadur ilm-u kamol,
Maktabdadur husn-u jamol,
Maktabdadur milliy xayol,
G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon!*

Bu she‘rda Avloniy maktabni insonning najot yo‘li, hayotning gulshani, kishilarni kamolot sari safarbar qiluvchi kuch deb maqtaydi. Shuning uchun tarbiya maskani ham maktab ekani ta‘kidlanadi.

Abdulla Avloniy g‘oya va sa‘y-harakatlari bugungi kunda Markaziy Osiyo jamiyatida aks-sado berayotgan ko‘ngilli mutafakkir va islohotchi ham edi. Avloniy ta‘lim-tarbiya islohoti, ijtimoiy adolat va madaniyatni jonlantirish yo‘lidagi targ‘ibot-tashviqoti orqali jadidchilikning rivojlanishida va mintaqada kengroq modernizatsiya harakatining rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. Uning merosi jamiyatda ijobiy o‘zgarishlar va o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun g‘oyalar va ta‘lim kuchini eslatuvchi bo‘lib xizmat qiladi. Abdulla Avloniyning yanada ma‘rifatli va taraqqiyparvar Markaziy Osiyo haqidagi qarashlari olimlar, pedagoglar va islohotchilarning yangi avlodlarini mintaqaning yorqin kelajagi yo‘lida ishlashga ilhomlantirishda davom etmoqda.

Ushbu maqola Abdulla Avloniy hayoti va jadidchilik taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi haqida to‘liq ma‘lumot berib, uning Markaziy Osiyo tarixi va jamiyatiga ta‘sirini o‘quvchilarga chuqurroq tushunish imkonini beradi. Avloniy merosi haqida fikr yuritar ekanmiz, xalqlar va madaniyatlar taqdirini shakllantirishda islohotlar, maorif va ijtimoiy taraqqiyotning doimiy ahamiyati yodga tushadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta‘lim to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T. : O‘zbekiston, 2020.
2. Mirziyoev Sh. M. Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma‘naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so‘zi”, 2017- yil 4-avgust.
3. Mirziyoev Sh. M. O‘qituvchi va murabbiylar – yangi O‘zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir. O‘qituvchi va murabbiylar kuniga

bag‘ishlangan tantanali marosimdagi tabrigi, ” Xalq so‘zi”, 2020-yil 1-oktyabr. № 207. (7709) 3-bet.

4. Boboxonov A. , Maxsumov M. Abdulla Avloniy. Pedagogik faoliyati. T. , 1996.

5. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 1-jild T. , 1998 yil. , Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2-jild T. , 2006 yil.

6. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).

7. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID MA’RIFATPARVARCHLIK NAMOYONDALARINING IJTIMOYIY-SIYOSIY, FALASAFIY QARASHLARI. World scientific research journal, 15(1), 234-238.

8. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID ZIYOLILARINING MILLIY MA’NAVIY ATIMIZDAGI AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(7), 35-38.